

No.	Kosakata	Kelas Kata	Arti Kata	Turunan
A				
1	Adaptabilitas	n.	Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.	Adaptasi; Adaptif
2	Adaptasi	n.	Proses penyesuaian diri dengan lingkungan atau kondisi baru.	Adaptabilitas; Beradaptasi
3	Agenda	n.	Daftar rencana atau kegiatan yang akan dilakukan.	Mengagendakan
4	Agregasi	n.	Pengumpulan data atau elemen menjadi satu kesatuan.	Mengagregasi; Agregat
5	Akses	n.	Kemudahan atau hak untuk masuk atau mencapai sesuatu.	Mengakses; Aksesibilitas
6	Argumentasi	n.	Penyajian alasan atau bukti untuk mendukung suatu pendapat.	Berargumentasi; Argumen
7	Audiens	n.	Kelompok orang yang menjadi sasaran suatu pesan.	-
8	Audiensi	n.	Pertemuan formal untuk menyampaikan pendapat atau ide kepada otoritas atau pemimpin.	-
9	Audit	n.	Pemeriksaan laporan keuangan atau kinerja untuk memastikan kepatuhan atau keakuratan.	Mengaudit; Auditable
10	Autentisitas	n.	Keaslian atau kejujuran suatu objek atau informasi.	Autentik
B				
11	Berita	n.	Informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang disampaikan kepada publik.	Memberitakan
D				
12	Delegasi	n.	Penyerahan tugas atau wewenang kepada orang lain.	Mendelegasikan
13	Dialog	n.	Percakapan antara dua pihak atau lebih untuk bertukar pikiran atau pendapat.	Berdialog

14	Difusi	n.	Penyebaran sesuatu, seperti ide atau teknologi, dari satu tempat ke tempat lain.	Mendifusikan
15	Digital	adj.	Berkaitan dengan teknologi yang menggunakan data atau sinyal digital.	Digitalisasi
16	Dinamika	n.	Gerakan atau perubahan yang terus berlangsung.	Dinamis
17	Diskursus	n.	Perdebatan atau pembahasan yang mendalam mengenai suatu topik.	Berdiskusi
18	Distorsi	n.	Pengubahan atau pengaburan bentuk atau isi sesuatu, sering kali menyebabkan kerusakan.	Mendistorsi
E				
19	Efek	n.	Hasil atau dampak dari suatu aksi atau kejadian.	-
20	Eksposur	n.	Paparan atau penampilan yang membuat sesuatu menjadi terlihat atau diketahui.	Mengekspos
21	Engagement	n.	Keterikatan atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan atau hubungan.	Terlibat; Melibatkan
22	Estetika	n.	Ilmu atau pengetahuan tentang keindahan dan nilai-nilai keindahan.	Estetis
23	Etika	n.	Kode moral atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia.	Etis
F				
24	Fenomena	n.	Kejadian atau peristiwa yang dapat diamati atau diukur.	-
25	Feedback	n.	Umpan balik atau tanggapan terhadap suatu tindakan atau informasi.	Memberikan feedback
26	Filtrasi	n.	Proses penyaringan atau pemisahan partikel atau zat tertentu dari suatu medium.	Memfilter
27	Fragmentasi	n.	Pemecahan atau pembagian sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.	Memfragmentasi
28	Framing	n.	Pengaturan cara pandang atau penyajian informasi	Memframing

			untuk membentuk persepsi tertentu.	
29	Fungsi	n.	Tugas atau peran yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu.	Berfungsi
H				
30	Hubungan	n.	Keterkaitan atau koneksi antara dua hal atau lebih.	Berhubungan
I				
31	Iklan	n.	Bentuk promosi atau informasi tentang produk atau jasa.	Mengiklankan
32	Ikon	n.	Lambang atau simbol yang mewakili sesuatu yang lebih besar.	-
33	Informasi	n.	Data atau berita yang diberikan atau disampaikan kepada orang lain.	Menginformasikan
34	Interaksi	n.	Hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih.	Berinteraksi
35	Interaktif	adj.	Sifat sesuatu yang memungkinkan timbal balik atau respon langsung.	Berinteraksi
36	Intertekstualitas	n.	Hubungan antar teks atau pengaruh teks yang satu terhadap teks lainnya.	-
37	Interpretasi	n.	Penjelasan atau pemahaman mengenai suatu informasi atau peristiwa.	Menginterpretasikan
38	Intensitas	n.	Tingkat kekuatan atau kehebatan sesuatu.	Intens
39	Isu	n.	Topik atau masalah yang menjadi perhatian publik.	-
40	Isyarat	n.	Tanda atau gerakan yang menunjukkan sesuatu.	Mengisyaratkan
J				
41	Jaringan	n.	Sistem atau rangkaian yang saling terhubung.	Berjaringan
42	Jurnalisme	n.	Praktik mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan berita atau informasi.	Jurnalis; Jurnalistik
K				
43	Kampanye	n.	Kegiatan terkoordinasi untuk mempengaruhi publik	Mengkampanyekan

			atau mengubah persepsi mereka.	
44	Kebijakan	n.	Rangkaian aturan atau pedoman yang dibuat untuk mengarahkan tindakan.	-
45	Khalayak	n.	Sekelompok orang yang menjadi target komunikasi atau pesan.	-
46	Koneksi	n.	Hubungan atau jaringan yang menghubungkan dua pihak atau lebih.	Terkoneksi
47	Konteks	n.	Lingkungan atau keadaan yang mempengaruhi makna sesuatu.	-
48	Konten	n.	Isi atau bahan utama dari suatu media atau komunikasi.	-
49	Kontrol	n.	Pengaturan atau penguasaan terhadap sesuatu.	Mengontrol; Terkontrol
50	Kontroversi	n.	Perdebatan atau pertentangan mengenai suatu topik.	-
51	Konflik	n.	Ketidaksepakatan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.	Berkonflik
52	Konvergensi	n.	Pergerakan atau penyatuan menuju titik yang sama.	-
53	Kredibilitas	n.	Tingkat kepercayaan yang dapat diberikan kepada seseorang atau sesuatu.	-
54	Krisis	n.	Keadaan yang kritis atau sulit yang membutuhkan penanganan segera.	-
55	Kritik	n.	Tanggapan atau evaluasi terhadap suatu karya atau tindakan.	Mengkritik; Kritikus
56	Keterlibatan	n.	Partisipasi atau kontribusi dalam suatu kegiatan.	Terlibat
57	Komunikasi	n.	Proses pertukaran informasi atau pesan antara dua pihak atau lebih.	Berkomunikasi; Mengkomunikasikan
58	Komunikator	n.	Orang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain.	-

L				
59	Literasi	n.	Kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi.	-
60	Linguistik	n.	Ilmu yang mempelajari bahasa dan strukturnya.	-
61	Lobi	n.	Upaya mempengaruhi kebijakan atau keputusan dari pihak otoritas.	Melobi
M				
62	Mediatisasi	n.	Proses di mana media menjadi perantara atau pengaruh dalam suatu kegiatan.	-
63	Media	n.	Sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan pesan.	-
64	Monitor	n.	Alat untuk mengawasi atau mengamati sesuatu.	-
65	Motif	n.	Alasan atau dorongan di balik suatu tindakan atau kejadian.	-
N				
66	Narasi	n.	Cerita atau penyajian peristiwa secara teratur.	Menarasikan
67	Negosiasi	n.	Proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan.	Bernegosiasi
O				
68	Opini	n.	Pendapat atau pandangan pribadi mengenai sesuatu.	Beropini
P				
69	Partisipasi	n.	Keterlibatan atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan.	Berpartisipasi
70	Partisipatif	adj.	Bersifat mendukung atau melibatkan partisipasi.	-
71	Pesan	n.	Informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain.	-
72	Persepsi	n.	Pandangan atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu.	Mempersepsikan
73	Platform	n.	Sarana atau landasan yang digunakan untuk tujuan tertentu.	-

74	Polaritas	n.	Perbedaan ekstrem antara dua pihak atau pendapat.	-
75	Propaganda	n.	Penyebaran informasi untuk mempengaruhi pendapat publik.	-
76	Proporsi	n.	Bagian atau perbandingan yang saling seimbang dalam suatu keseluruhan.	-
77	Public relations	n.	Bidang yang berfokus pada menjaga hubungan baik antara organisasi dan publiknya.	-
78	Publik	n.	Sekelompok orang yang menjadi sasaran pesan atau komunikasi.	Mempublikasikan
79	Publisitas	n.	Penyebaran informasi atau publikasi tentang sesuatu.	-
R				
80	Radio	n.	Media penyiaran yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi.	-
81	Relevansi	n.	Hubungan atau keterkaitan suatu hal dengan yang lain.	Relevan
82	Representasi	n.	Gambaran atau wujud dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain.	Merepresentasikan
83	Resonansi	n.	Dampak atau pengaruh sesuatu terhadap lingkungan sekitarnya.	-
84	Retorika	n.	Seni berbicara atau menulis yang efektif dan persuasif.	Retoris
S				
85	Saluran	n.	Jalur atau media untuk mengirimkan sesuatu.	Menyalurkan
86	Sensasi	n.	Perasaan atau reaksi kuat yang dipicu oleh sesuatu.	Menyensasi
87	Sensitivitas	n.	Kemampuan untuk merasakan atau bereaksi terhadap rangsangan.	Sensitif
88	Simbol	n.	Tanda atau lambang yang mewakili sesuatu yang lain.	-
89	Sinyal	n.	Tanda atau sinyal untuk menyampaikan pesan.	Mensinyalir
90	Streetip	n.	Pandangan umum yang sederhana dan sering keliru	-

			tentang sesuatu atau seseorang.	
91	Sumber	n.	Asal atau asal-usul dari informasi atau materi tertentu.	-
T				
92	Tata bahasa	n.	Aturan dan struktur dalam penggunaan bahasa.	-
93	Teknologi	n.	Aplikasi ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis atau kebutuhan manusia.	-
94	Teks	n.	Sekumpulan kata atau kalimat yang disusun untuk menyampaikan informasi.	-
95	Tekstur	n.	Kualitas atau karakteristik permukaan suatu benda.	-
96	Teori	n.	Sistem pemikiran atau konsep untuk menjelaskan suatu fenomena.	-
97	Titik pandang	n.	Perspektif atau sudut pandang seseorang mengenai suatu hal.	-
98	Transparansi	n.	Keterbukaan atau kejelasan dalam tindakan atau informasi.	Transparan
V				
99	Verifikasi	n.	Proses memastikan kebenaran atau keakuratan sesuatu.	Memverifikasi
100	Virtual	adj.	Berkaitan dengan dunia maya atau sesuatu yang tidak nyata secara fisik.	-